

Unterrichtsziele

Angebot

Interaktionen zwischen Lehrpersonen, Schüler*innen und Lernzielen, Inhalten und (Fach-)Methoden

Nutzung

Individuelle Lernprozesse der Schüler*innen

Zielbezogene **Wirkungen** bei den Schüler*innen

- Kernebene
- Begünstigende Ebene
- Zugrundeliegende Ebene